

CHEMICAL SCIENCES

PYROLYSIS OF CALCIUM ADIPATE IN THE PRESENCE OF CATALYSTS BASED ON CHROMIUM ALUMINATES

Golovanov A.A.,

Doctor of Sciences in Chemistry

Tsvetkova I.V.,

Candidate of Sciences in Chemistry

Kondrateva A.A.,

Master Student

Orlova D.D.

Bachelor Student

Togliatti State University, 445020, Togliatti, Russia

PYROLYSE VON CALCIUMADIPAT IN GEGENWART VON KATALYSATOREN AUF BASIS VON CHROMALUMINATEN

Golovanov A.A.,

Doktor der Chemiewissenschaften

Tsvetkova I.V.,

Kandidatin der Chemiewissenschaften

Kondrateva A.A.,

Masterstudentin

Orlova D.D.

Bachelorstudentin

Staatliche Universität Togliatti, 445020, Togliatti, Russland

Abstract

The possibility of obtaining cyclopentanone by pyrolysis of calcium adipate in the presence of catalysts based on chromium aluminates is considered. Pyrolysis proceeded with the formation of cyclopentanone, cyclopentanone and cyclopentene. Their structure was proved using IR spectrometry, GC-MS and NMR spectrometry. The use of catalysts based on chromium aluminates makes it possible to increase the yields of the target products.

Kurzfassung

Es wird die Möglichkeit erwogen, Cyclopentanon durch Pyrolyse von Calciumadipat in Gegenwart von Katalysatoren auf Basis von Chromaluminaten zu gewinnen. Die Pyrolyse verlief mit der Bildung von Cyclopentanon, Cyclopentanone und Cyclopenten. Ihre Struktur wurde mittels IR-Spektrometrie, GC-MS und NMR-Spektrometrie bewiesen. Durch den Einsatz von Katalysatoren auf Basis von Chromaluminaten können die Ausbeuten an den Zielprodukten gesteigert werden.

Keywords: adipic acid, pyrolysis, cyclopentanone, cyclopentene, cyclopentanone, catalysts, chromium aluminates, fractional composition.

Schlagwörter: Adipinsäure, Pyrolyse, Cyclopentanon, Cyclopenten, Cyclopentanone, Katalysatoren, Chromaluminat, Partikelgrößenverteilung.

Zuvor wurde die Möglichkeit aufgezeigt, Cyclopentanone aus Nebenprodukten der Caprolactamherstellung durch Pyrolyse von Calciumsalzen der Adipinsäure zu gewinnen. Es wurde eine Untersuchung der thermischen Stabilität von Calciumadipat unter Verwendung eines Shimadzu DTG-60/60H-

Derivatographen durchgeführt. Seine Zersetzungstemperatur betrug 400 °C (Abb. 1) [1].

Die Pyrolyse von Calciumadipat wurde in Gegenwart von Katalysatoren auf Basis von Metalloxiden und -salzen durchgeführt. Die höchste Produktausbeute wird mit einem industriellen Dehydrierungskatalysator des Typs „K-16u“ (51,6 %) erzielt [2].

Abb. 1. Derivatogramm von Calciumadipat

Die Pyrolyse wurde in einem Elektroofen unter Verwendung eines Quarzreaktors bei verschiedenen Temperaturen (500, 600 °C) und einer Kontaktzeit von 2 Stunden durchgeführt. Die Beladung mit Calciumadipat betrug 3,0 g, Katalysatorproben – 0,03 g. Im Laufe der Zeit bildete sich im Kolben ein flüssiges Produkt mit einem charakteristischen Geruch; die Farbe der Flüssigkeit änderte sich nach Pyrolysetemperatur von

hellgelb nach hellbraun. Die Analyse der Zusammensetzung der erhaltenen Flüssigkeiten wurde unter Verwendung eines Chromatographens Kristallux 4000M mit Flammenionisationsdetektor (Kapillarsäule, Heliumträgergas, Quarz, DB-WAX (PEG), 30 m/ 0,32 mm/ 0,5 µm) durchgeführt.

Abb. 2. Chromatogramme eines flüssigen Produkts, erhalten bei 500 °C (Proben 1,2)

Abb. 3. Chromatogramme eines flüssigen Produkts, erhalten bei 500 und 600 °C (Proben 3)

Tabelle 1

Ergebnisse der Pyrolyse

Katalysator	Prozesstemperatur, °C	Cyclopentanon-Ausbeute, %
«K-16u» (Fe ₂ O ₃ ×Cr ₂ O ₃ ×ZnO)	500	34,14
	600	51,61
1/1400°C (Induktionsofen)	500	31,60
2/2000°C (Lichtbogenofen)	500	37,87
3/900°C (Muffelofen)	500	41,57
	600	46,33
ohne Katalysator	600	10,18

Die Partikelgrößenverteilung des «K-16u» Oxidkatalysators und der Katalysatoren auf der Basis von Chromaluminat wurden gemessen (Proben 1 und 3). Probe 2 wurde aufgrund ihrer dichten Struktur nicht

analysiert. Die Analyse wurde auf einem SALD-2000-Laser-Partikelgrößenanalysator (Shimadzu, Japan) durchgeführt.

Tabelle 2

Vergleich der Wirksamkeit von Katalysatoren und ihrer Partikelgrößenverteilung

Katalysator	Teilchendurchmesser, µm				Prozesstemperatur, °C	Cyclopentanon-Ausbeute, %
	d ₁₀	d ₅₀	d ₉₀	d _{cp}		
1/1400°C (Induktionsofen)	23,233	55,115	110,772	50,932	500	31,60
2/2000°C (Lichtbogenofen)	nicht gemessen				500	37,87
3/900°C (Muffelofen)	1,2058	23,8196	161,130	17,252	500	41,57
					600	46,33
«K-16u» (Fe ₂ O ₃ ×Cr ₂ O ₃ ×ZnO)	2,979	44,586	203,152	31,945	500	34,14
					600	51,61

Die höchste Ausbeute an Cyclopentanon wird erzielt, wenn die Proben von Katalysator 3 und Katalysator "K-16u" verwendet werden. Diese Katalysatoren haben die breiteste Partikelgrößenverteilung.

Spektrometrie, GC-MS und NMR-Spektrometrie. Durch IR-Spektrometrie wurde nachgewiesen, dass das bei der Pyrolyse erhaltene flüssige Produkt Cyclopentanon enthält (Abb. 4,5).

Die Analyse der bei der Pyrolyse entstehenden Produkte erfolgte mit den Methoden der IR-

Abb.4. IR-Spektrum von reinem Cyclopentanon

Abb.5. IR-Spektrum des in Gegenwart des Katalysators "K-16u" erhaltenen Produkts

Gemäß den Ergebnissen der GC-MS-Analyse wurde festgestellt, dass neben Cyclopentanon und Cyclopenten die Bildung von Cyclopentenon auftritt (Abb. 6). Cyclopentenon ist ein Zwischenprodukt der Pyrolyse.

Eine NMR-Spektrometrie-Untersuchung bestätigte das Vorhandensein der folgenden Verbindungen im erhaltenen Produkt: Cyclopentanon, Cyclopenten und Cyclopentenon (Abb. 7).

Abb. 6. Chromatogramm des in Gegenwart des Katalysators "K-16u" erhaltenen Produkts

Abb. 7. NMR-Spektrum des in Gegenwart des Katalysators "K-16u" erhaltenen Produkts

In diesem Artikel wurde gezeigt, dass die Anwesenheit von Aluminium-Chrom-Katalysatoren im Pyrolyseprozess die Ausbeute an dem Zielprodukt Cyclopentanon deutlich erhöht.

Literaturverzeichnis

1. Tsvetkova IV., Golovanov AA., Reznikova NS., Chirkunova NV. Obtaining cyclopentanone from acidic wastewater of caprolactam production // *Chimica Techno Acta*. 2020. Vol. 7, no. 4. P.177–179.
2. Tsvetkova IV., Golovanov AA., Kondrateva AA., Chirkunova NV. Obtaining cyclopentanone in the presence of metal oxides // *Chimica Techno Acta*. 2021. Vol. 8, no. 4. № 20218410